

Accounting, Control and Analysis in the context of globalization], 1–2, 68–77.

3. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

4. Hnatenko I. (2021). Management, marketing and financial approaches to assessing the socio-environmental and economic effects of enterprise interaction in the face of changing consumer preferences. *Ekonomichnyi dyskurs [Economic discourse]*, 1–2, 111–121.

5. Voronko-Nevidnycha T., Leshchyn D., Vasylenko M. (2018). Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment. *Hlobal"ni ta natsional"ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems]*, 15, 23–27.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

7. Hnatenko I. (2021). Modeling scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 16, 20–25.

8. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 8, 4–9.

9. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.

10. Hnatenko I. (2019). Fundamental conditions of state regulation and support of innovative entrepreneurship. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of system approach in economics]*, 4.1, 37–43.

11. Khodakivska O., Hnatenko I., Diachenko T., Sabii I. (2021). Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

12. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7.2, 287–300.

13. Hnatenko I. (2018). Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship. *Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy]*, 6, 70–74.

14. Vdovenko N., Sukhomlyn L., Bachkir I., Hnatenko I. (2021). Management principles of modeling state priorities in the innovative economy: business diversification and market adaptation. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 9, 19–23.

Дані про автора

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Данные об авторе

Клименчукова Наталья Сергеевна,

к.е.н., доцент, докторант, ВУЗ «Национальная академия управления», г. Киев, Украина

Data about the author

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

УДК 65.015.3

ТКАЧЕНКО В.І.

Моделювання системи управління кадровою безпекою підприємств агропродовольчої сфери при впровадженні нового технологічного процесу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи управління кадровою безпекою при впровадженні нового технологічного процесу обумовлюється відсутністю єдиної методики визначення різних видів ефектів.

Постановка проблеми. Для визначення ефектів від підвищення ефективності впровадження

нових технологічних процесів слушно використати метод оцінки змін системи управління з акцентом на зміни в кадровій безпеці підприємств, зокрема агропродовольчої сфери. Дуже важливими при цьому використовувати прийоми економічного моделювання.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи управління кадровою безпекою підприємств агропродовольчої сфери при впровадженні нового технологічного процесу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що успішний розвиток агропромислового підприємства насамперед визначається здатністю трудового колективу фірми оперативно освоювати та впроваджувати нові технологічні процеси, що сприяють підвищенню якості продукції, що випускається, та зниженню технологічної собівартості, що дозволяє підприємству збільшувати чистий прибуток і бути конкурентоспроможним на світовому ринку.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств агропродовольчої сфери для підвищення рівня ефективності виробництва продукції.

Висновки. Запропоновано методичний підхід визначення творчого потенціалу трудового колективу. Доведено, що найважливішим завданням підприємця є створення дієздатного трудового колективу з високим творчим потенціалом. Визначені основні фактори формування кадрової безпеки підприємства при постійному удосконаленні та безперервному освоєнні нових технологічних процесів, зокрема навчання виробничого персоналу, ступінь підготовки кадрів, які можуть опанувати нові технологічні процеси, професійний рівень працівників, бажані техніко–економічні результати. Формування дієздатного трудового колективу визначено найважливішим завданням її кадрової безпеки.

Ключові слова: моделювання, система управління, кадрова безпека, підприємства агропродовольчої сфери, технологічний процес.

ТКАЧЕНКО В.И.

Моделирование системы управления кадровой безопасностью предприятий агропродовольственной сферы при внедрении нового технологического процесса

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса моделирования системы управления кадровой безопасностью при внедрении нового технологического процесса обуславливается отсутствием единой методики определения разных видов эффектов.

Постановка проблемы. Для определения эффектов повышения эффективности внедрения новых технологических процессов целесообразно правильно использовать метод оценки изменений системы управления с акцентом на изменения в кадровой безопасности предприятий, в частности агропродовольственной сферы. Очень важно при этом использовать приемы экономического моделирования.

Постановка целей и задач исследования – исследовать моделирование системы управления кадровой безопасностью предприятий агропродовольственной сферы при внедрении нового технологического процесса.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Обосновано, что успешное развитие агропромышленного предприятия в первую очередь определяется способностью трудового коллектива фирмы оперативно осваивать и внедрять новые технологические процессы, способствующие повышению качества выпускаемой продукции и снижению технологической

себестоимости, что позволяет предприятию увеличивать чистую прибыль и быть конкурентоспособным на мировом рынке.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий агропродовольственной сферы для повышения уровня эффективности производства продукции.

Выводы. Предложен методический подход определения творческого потенциала трудового коллектива. Доказано, что важнейшей задачей предпринимателя является создание дееспособного трудового коллектива с высоким творческим потенциалом. Определены основные факторы формирования кадровой безопасности предприятия при постоянном совершенствовании и непрерывном освоении новых технологических процессов, в частности обучение производственного персонала, степень подготовки кадров, которые могут овладеть новыми технологическими процессами, профессиональным уровнем работников, желаемыми технико–экономическими результатами. Формирование дееспособного трудового коллектива определено важнейшей задачей кадровой безопасности.

Ключевые слова: моделирование, система управления, кадровая безопасность, предприятия агропродовольственной сферы, технологический процесс.

TKACHENKO V.I.

Modeling of the human resources management system of agricultural enterprises in the implementation of a new technological process

Relevance of the research topic. Research on the modeling of personnel security management system in the implementation of a new technological process is due to the lack of a single methodology for determining different types of effects.

Formulation of the problem. To determine the effects of improving the efficiency of new technological processes, it is appropriate to use the method of assessing changes in the management system with an emphasis on changes in personnel security of enterprises, in particular the agri–food sector. It is very important to use the techniques of economic modeling.

Setting the purpose and objectives of the study – to study the modeling of the personnel safety management system of agri–food enterprises during the introduction of a new technological process.

Research method or methodology. The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). It is substantiated that the successful development of an agro–industrial enterprise is primarily determined by the ability of the company's staff to quickly develop and implement new technological processes that improve product quality and reduce technological costs, which allows the company to increase net profit and be competitive in the world market.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of agri–food enterprises to increase the efficiency of production.

Conclusions on the article. A methodical approach to determining the creative potential of the workforce is proposed. It is proved that the most important task of an entrepreneur is to create a capable workforce with high creative potential. The main factors of formation of personnel security of the enterprise at constant improvement and continuous development of new technological processes, in particular training of production personnel, degree of preparation of workers which can master new technological process, professional level of workers, desirable technical and economic results are defined. The formation of a capable workforce is determined by the most important task of its personnel security.

Keywords: modeling, management system, personnel security, agri–food enterprises, technological process.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Успішний розвиток агропромислового підприємства насамперед визначається здатністю трудового колективу фірми оперативно освоювати та впроваджувати нові технологічні процеси, що сприяють підвищенню якості продукції, що випускається, та зниженню технологічної собівартості, що дозволяє підприємству збільшувати чистий прибуток і бути конкурентоспроможним на світовому ринку. Зазначені факти обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Мистецтво отримання прибутку – одна з найкорисніших і необхідних видів діяльності, відомих людству. Виробники прибутку найбільше роблять для зростання рівня життя та усунення злиднів. Кожен член трудового колективу повинен розуміти, що все у бізнесі залежить від прибутку. Такий спосіб полягає у двох простих принципах: потрібно намагатися швидко отримати інформацію про збитки та перешкоди; необхідно без зволікання, відразу ж подолати труднощі [1–5, 8].

У цьому контексті дослідники розглядають поступальний рух трудового колективу чисельністю « m », власне (осі) Ox під дію деякої рушійної сили « F », що залежить тільки від пройденого шляху, тобто від положення деякої точки на осі Ox . Диференціальне рівняння такого руху виражатиметься залежністю:

$$\frac{md^2x}{dt^2} = F(x) \quad (1)$$

Нехай при $t = 0$ буде $x = x_0$, $\frac{dx}{dt} = v_0$. Під швидкістю V_0 маємо на увазі інтенсивність освоєння нових технологічних процесів за деякий час t .

Помноживши обидві частини рівняння (1) на $(\frac{dx}{dt}) dt$ і проінтегрувавши від 0 до t , отримуємо:

$$\frac{1}{\alpha} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 - \frac{1}{2} mv_0^2 = \int_{x_0}^x F(x) dx \quad (2)$$

або

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left[- \int_{x_0}^x F(x) dx \right] = \frac{1}{2} mv_0^2 = \text{const} \quad (3)$$

Перший доданок останнього рівняння (3) є кінетичною енергією колективу, що є здатністю вирішувати виникаючі виробничі завдання

з освоєння нових технологічних процесів, друге – потенційну енергію колективу, що рухається, тобто становище деякої точки на осі Ox . З отриманої рівності випливає, що сума кінетичної та потенційної енергії колективу (назвемо її творчим потенціалом трудового колективу) залишається постійною у весь час руху та залежить від початкової швидкості V_0 освоєння нових технологічних процесів, наприклад, протягом місяця. Тому найважливішим завданням підприємця є створення дієздатного трудового колективу з високим творчим потенціалом V_0 , постійно стежити за станом швидкості освоєння V_0 нових технологічних процесів та впливати на нього зусиллям професійної підготовки кадрів [6, 7, 9, 10], що потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання системи управління кадровою безпекою підприємств агропродовольчої сфери при впровадженні нового технологічного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під кадровою безпекою підприємства слід розуміти здатність фірми оперативно реагувати на коливання світового ринку та швидко вирішувати проблеми технологічного характеру, що виникають, для забезпечення високої конкурентоспроможності продукції, що випускається. Для цього необхідно насамперед мати: високу професійну підготовку власних кадрів; високу оплату праці співробітників; належний технологічний парк обладнання; належний рівень техніки безпеки; високі соціальні норми захисту працівників; сучасний рівень медичного обслуговування; належні умови дозвілля; сучасний рівень забезпечення житлом тощо. Це можливо за умови постійного впровадження сучасних досягнень науки і техніки у власне виробництво.

Ефективна виробнича діяльність сільськогосподарського підприємства характеризується постійним удосконаленням та безперервним освоєнням нових технологічних процесів, які дають змогу виробляти високоякісну сільгосппродукцію та успішно конкурувати на світовому ринку. Таким чином, технологічний процес є стрижнем, який дозволяє агропромислового підприємству розвиватися та ставати економічно потужним. Технологічний процес є головною частиною виробничого процесу, безпосередньо

пов'язаний з послідовною зміною стану виробництва.

Технологічний процес поділяється на окремі операції, освоєння яких проводиться в такому порядку: вивчення; визначення можливості здійснення; розподіл на окремі частини; визначення оптимальних технологічних режимів; проектування та виготовлення необхідного технологічного оснащення; визначення критерію оцінки якості; навчання виробничого персоналу; перевірка у реальних умовах; організація процесу освоєння.

Одним із відповідальних етапів освоєння нового технологічного процесу є навчання виробничого персоналу, який іноді розтягується на тижні, місяці і навіть роки, що є неприпустимим в умовах ринкових відносин. Як показує практика, навчання прийомів освоєння «У» нового технологічного процесу в залежності від часу «t» відбувається за деякою залежністю:

$$y = f(t) = \sqrt[n]{t} \quad (4)$$

де y – кількість освоєних прийомів,
 t – час у днях,

n – показник ступеня кореня 2...3.

На рисунку 1 наведено графічне зображення даної залежності.

Однак для реальних умов впровадження нового технологічного процесу функціональна залежність (4) набуває вигляду:

$$y = k\sqrt[n]{t} \quad (5)$$

де k – коефіцієнт пропорційності, що враховує рівень підготовки професійних кадрів, який впливає на тривалість t_1 повного освоєння прийомів нового технологічного процесу.

Коефіцієнт « k » є ступенем підготовки кадрів, які можуть опанувати новий технологічний про-

цес, тобто кадровою безпекою агропромислового підприємства на шляху успішного розвитку та конкурентоспроможного становища на світовому ринку. Викладене дозволяє зробити висновок, що фірма повинна постійно приділяти увагу до професійного навчання кадрів, щоб підтримувати коефіцієнт k на досить високому рівні, тобто на тому рівні, що дозволяє оперативну та грамотно освоювати нові технологічні процеси. Інакше можна сказати, що коефіцієнт k визначає рівень підготовки професійних кадрів до виконання нових процесів, тобто нових технологічних процесів. Отже, найбільш зручно застосовувати для визначення параметрів освоєння нового технологічного процесу рівняння парабол різних ступенів, оскільки, змінюючи показник ступеня n , для закону швидкості навчання, можна отримати вирази, близькі до дійсних характеристик процесу освоєння технологічного процесу.

Розглянемо у цьому контексті сімейство парабол:

$$y = \frac{an}{n-1} \left(t - \frac{t^n}{nb^{n-1}} \right) + c \quad (6)$$

де y – складність (кількість прийомів) нового технологічного процесу,

t – час,

c – деяка стала величина,

a, b – постійні показники

n – ступінь.

При постійних значеннях a і b , але різних n , всі криві цього сімейства перетинаються у двох точках, відповідних $x=0$ і $x=b$.

Однак, як показує практика, тривалість впровадження « t » нового технологічного процесу в залежності від його складності « y », а також від професійного рівня працівників та від наявності

Рисунок 1. Графічна залежність $y = f(t)$

Рисунк 2. Тривалість запровадження t технологічного процесу в залежності від його складності y

відповідного технологічного обладнання має де-що інший характер, що наведено на рис. 2.

По кривих 1, 2, 3 видно, що тривалість освоєння t нового технологічного процесу і техніко-економічний рівень, що при цьому досягається Y_p дійсно має параболічний вигляд, але з різними значеннями $t=0$ і $t=b$, коли досягається граничний рівень. Чим нижча професійна підготовка працівників, тим довше триває процес освоєння нового технологічного процесу і тим нижчий техніко-економічний рівень.

У світлі викладеного цікаво було б розглянути вплив професійної підготовки кадрів на тривалість періоду впровадження нового технологічного процесу і на результат, що при цьому може бути досягнутий, який визначається техніко-економічним рівнем.

Уявімо початковий момент часу $t=0$, коли ще не досягнуто ніякого результату, тобто $Y_p=0$, але ми маємо потенційну можливість (Швидкість) VO наших професійних кадрів успішно впровадити новий технологічний процес і досягти бажаних техніко-економічних результатів Y .

Запишемо початкові умови руху в період впровадження та освоєння нового технологічного процесу:

$$\text{при } t=0, x=0, y=0, \dot{x} = v_0 \cos \alpha, \dot{y} = v_0 \sin \alpha \quad (7)$$

де t – оперативний час,

x – час освоєння нового технологічного процесу.

Зобразимо хід впровадження та освоєння нового технологічного процесу у вигляді руху деякої математичної точки M , яка переміщується по деякій кривій $y = f(x)$.

До точки прикладена деяка сила P , що визначає інертність мислення « m » з прискоренням (уповільненням) здатності вирішувати нові дії « g ».

Тому диференціальне рівняння руху в проекціях на осі x та y має вигляд:

$$m\ddot{x} = 0, m\ddot{y} = -mg \quad (8)$$

Після скорочення на інертність мислення « m » маємо:

$$\ddot{x} = 0, \ddot{y} = -g$$

Перший інтеграл рівняння $\ddot{x} = 0$ має вигляд $\dot{x} = C_1$. Використавши початкові умови $t=0$, $\dot{x} = v_0 \cos \alpha$ знайдемо $C_1 = v_0 \cos \alpha$.

Значить, протягом усього проміжку часу проекція швидкості $\dot{X}$ на вісь x залишається постійною

$$\dot{x} = v_0 \cos \alpha \quad (9)$$

Замінивши $\dot{x}$ на $\frac{dx}{dt}$, відділивши змінні та проінтегрувавши, отримаємо:

$$x = v_0 t \cos \alpha + C_2 \quad (10)$$

Підстановка у рівняння початкової умови $t=0$, $x=0$ дає нам $C_2=0$, отже:

$$x = v_0 t \cos \alpha \quad (11)$$

Зауважимо, що тут час t це оперативний час, що витрачається на вивчення технологічного процесу.

Для інтегрування другого диференціального рівняння $\ddot{y} = -g$ замінимо $\ddot{y}$ на $\frac{d^2y}{dt^2}$ і відокремимо змінні $d^2y = -g dt$. Проінтегрувавши, знаходимо: $\dot{y} = -gt + C_3$

Підставивши початкове рівняння $t=0$, $\dot{y} = v_0 \sin \alpha$, маємо $C_3 = v_0 \sin \alpha$. Відповідно:

$$\dot{y} = v_0 \sin \alpha - gt \quad (12)$$

Замінивши $\dot{y}$ на $\frac{dy}{dt}$, відділивши змінні та проінтегрувавши, отримаємо:

$$y = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2} + C_4 \quad (13)$$

Підставивши початкову умову $t=0$, $y=0$, знаходимо $C_4 = 0$. Підставивши це значення в залежність (12), маємо:

$$y = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2} \quad (14)$$

Отже, рівняння руху тіла М, яке представляє хід освоєння нового технологічного процесу, представлено формулами (11) та (14).

Для визначення рівняння траєкторії залишається з рівняння руху виключити час. Визначивши t із рівняння (11) і підставивши його на рівняння (14), отримуємо шукане рівняння траєкторії, що визначає хід освоєння нового технологічного процесу:

$$y = x \operatorname{tg} \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \quad (15)$$

Отже, освоєння здійснюється за параболою, описаною рівнянням (15).

Після досягнення максимального техніко-економічного рівня $Y_{\text{рmax}}$ йде процес організації серійного застосування, що протікає за стабільного значення $Y_{\text{р}} = \text{const}$.

Аналіз рівняння (15) свідчить про те, що чим більша потенційна можливість кадрів v_0 і чим менше уповільнення « g » здійснювати нові дії, чим вище взята планка запланованого результату α , тим вищий досягається техніко-економічний рівень $Y_{\text{р}}$ за мінімальний час x .

Висновки

У будь-якій бізнес-організації, куди фахівець приходить на роботу, його працю використовуватимуть для реалізації цілей організації. І тим інтенсивніше та ефективніше, чим краще організований бізнес. Фахівець насамперед несе відповідальність за свій вибір і свою частину роботи, яку він виконує на підприємстві, оскільки часто неправильно прийняте рішення на дорученій ділянці роботи призводить до руйнування фірми. Тому формування дієздатного трудового колективу є найважливішим завданням її кадрової безпеки.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.

2. Воронько-Невіднича Т. В., Лещин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23–27.

3. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36, P. 49–66.

4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 192–198.

5. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 199–205.

6. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. Journal of Security and Sustainability. Issues. 2017. № 7(2). P. 287–300.

7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

8. Hutorov A. O., Hutorova O. O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko-Nevidnycha T. V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. No. 7. P. 19.

9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos-Kior M., Hnatenko I. Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. Laplage in Journal, 2021. 7(3), p. 315–323.

10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 3. P. 403–414.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos–Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.
2. Voronko–Nevidnycha T.V., Leshchyn D.I., Vasylenko M.V. (2018). Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment. *Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems]*, 15, 23–27.
3. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.
4. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.
5. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariiev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.
6. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7(2), 287–300.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.
8. Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko–Nevidnycha T. V. (2019). Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). *Revista Espacios*, 40.7, 19.
9. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.
10. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

Дані про автора**Ткаченко Володимир Ігоревич,**

аспірант кафедри менеджменту ім. І.А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Данные об авторе**Ткаченко Владимир Игоревич,**

аспірант кафедри менеджмента им. И.А. Маркиной, Полтавский государственный аграрный университет, г. Полтава, Украина

Data about the author**Volodymyr Tkachenko,**

Postgraduate student of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Poltava, Ukraine